

MILLAT TAQDIRINI O'Z TAQDIRIDAN USTUN QO'YGANLAR

Sadiyeva Rohat Bahritdinovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Ijtimoiy fanlar” kafedrasi o’qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8420672>

Annotatsiya: XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda vujudga kelgan jadid taraqqiyparvarlik harakati ko’p asrlik o’zbek xalqi tarixida muhim o’rin egallaydi. Jadidlar millatni mustamlakachilik kishanlarini parchalab tashlashi uchun kurashga da’vat etdilar.

Ular bu yo’lda xalq maorifini taraqqiyotning eng ishonchli quroli sifatida birlamchi darajaga ko’tardilar. Turkistonda oliy ta’lim muassasalarining yo’qligi tufayli jadid taraqqiyparvarlari yoshlarni chet ellarda o’qitish, ayniqsa, Yevropa ilm-fani yutuqlari bilan tanishtirish masalasiga alohida e’tibor qaratganlar. Ushbu maqolada yuqorida muallif tomonidan qayd etilgan fikrlar haqida so’z boradi

Kalit so’zlar: jadid, ma’rifat, usuli jadid, matbuot, muxtoriyat, taraqqiyot, millat, vatan, din

Аннотация: Современное прогрессивное движение, возникшее в Туркестане в конце 19 - начале 20 веков, занимает важное место в многовековой истории узбекского народа. Джадиды призвали нацию бороться за то, чтобы разорвать оковы колониализма.

Тем самым они подняли народное образование до начального уровня как наиболее надежный инструмент развития. Из-за отсутствия в Туркестане высших учебных заведений современные прогрессисты уделяли особое внимание вопросу обучения молодежи за рубежом, особенно приобщению ее к достижениям европейской науки. Тех, кто обратил внимание. В данной статье рассматриваются моменты, упомянутые выше автором.

Ключевые слова: Джадид, Просвещение, Усули Джадид, Пресса, Автономия, Развитие, Нация, Родина, Религия.

Abstract: The modern progressive movement that emerged in Turkestan in the late 19th - early 20th centuries occupies an important place in the centuries-old history of the Uzbek people. Jadids called on the nation to fight to break the shackles of colonialism.

In this way, they raised public education to the primary level as the most reliable tool for development. Due to the lack of higher education institutions in Turkestan, modern progressives paid special attention to the issue of educating young people abroad, especially introducing them to the achievements of

European science. those who paid attention. This article deals with the points mentioned above by the author

Key words: Jadid, Enlightenment, Usuli Jadid, Press, Autonomy, Development, Nation, Homeland, Religion

O'tgan asrning dastlabki yillarida, Turkistonda millat taqdiriga tahdid soluvchi o'ta qaltis tarixiy muhit yuzaga keldi. Rossiya imperiyasi musatamlakachiligi siyosiy jihatdan mustahkamlandi. Mustamalka va zo'ravonlikka mukkasidan ketgan rus bosqinchilari esa, endi o'z mafkurasini singdirish orqali ma'naviy ustunlikka ham ega bo'lishi uchun mahalliy xalqni ruslashtirish, uning g'ururini sindirish, o'zligini yo'qotishdek, o'ta razil shovinistik siyosatni kuchaytirdilar, millat va xalqimiz o'z siyosiy, ma'naviy huquqlari, erki va hohish-irodasini yo'qotdi, musulmon mutaassibli (konservatizm va bid'at) kuchaydi. Millatning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy ahvoli hamda ma'naviyati tubanlashdi. Din peshvolari orasidagi mutaassiblarda yangilikka, dunyoviy ma'rifat va taraqqiyotga qarshilik ham avj oldi. Bu esa, Islom dini hamda shariatiga mutlaqo zid ravishda avj oldi. Mutaassiblar bid'at botqog'iga botgan holatda, ijtimoiy majhul (noaniq)likdagi g'aflat uyqusiga mast bo'lib, aql va fahm-farosatlari ojizligi evaziga, o'zlari sezmagan holda mustamlakachilar manfaati (mafkurasi)ga xizmat qila boshlaydilar. Millat va xalqimiz mana shunday o'ta ayanchli va havfli ijtimoiy-siyosiy muhit hamda vaziyatga duch kelgan bir paytda musulmon ziyolilar din homiylari orasidan yangi bir taraqqiyparvar guruhning harakati paydo bo'ldi. Ular «jadid» (yangi) degan ulug' nomga muyassar bo'lgan holda, Millat va Vatan, musulmon xalqlari uchun ma'naviy qalqon bo'lib, kurash maydoniga otildilar. Jadidlar millatni bo'yin egishi va tanama-taqdir qilish havfidan qutqarishning birdan-bir to'g'ri yo'li avval tarbiya va ma'rifat, so'ng islohot ekanligini juda to'g'ri anglab yetdilar. Shuning uchun ham jadidlar millat va xalqni g'alayon va qo'zg'olonga, inqilobiy buzg'unchilik kabi yovvoyilikka da'vat etmadi. Aksincha, ularni diniy-dunyoviy ma'rifat, ilm-fan, madaniyat va yangiliklar bilan qurollantirib tarbiyalash, o'zligini anglatish, ijtimoiy-ma'anviy g'aflat uyqusidan uyg'otib, turmush tarzi, tafakkuri, ma'naviyati, madaniyati, adabiyoti va maorifini o'zgartirishga bel bog'ladilar. **Abdulla Avloniyning ushbu hikmati jadidlar uchun asosiy e'tiqod va amaliy faoliyat dasturi bo'lib qoldi: «Tarbiya bizlar uchun yo hayot – yo najot, yo halokat – yo saodat, yo falokat masalasidir».**

Darhaqiqat, bu paytda millatni halokat va falokatdan asrab, saodatga olib chiquvchi jadidlar tarbiyasi bilan millatni ma'nan tobe qilib, halokat va falokatga

duchor etuvchi mustamlakachilar «tarbiya»si qarama-qarshiligi paydo bo'lgan edi. Jadidchilik harakati ba'zi-bir tarixga oid adabiyotlarda aytilganidek, "oldin madaniy-ma'rifiy harakat bo'lib, keyin ijtimoiy-siyosiy harakatga o'sib o'tgani" yo'q. U o'z tabiati maqsad va mohiyatiga ko'ra, dastlabki kundanoq, ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy va islohotchilik harakat bo'lgan. Ammo Vatanni ozod va obod qilish, millat va xalqni hurriyatga olib chiqish, to'q va farovon, madaniyatli qilish uchun jadidlar asosiy e'tiborni dastlab madaniy-ma'rifiy ishlarga qaratdilar. Mustamlakachilarining asosiy maqsadi, xalqni mutlaq tobe va qaram qilish, Turkistonda siyosiy erksizlikni qaror toptirib, milliy o'limni amalga oshirish bo'lganligiga sharqshunos olim N. N. Veselovskiy (1848-1918) quyidagicha guvohlik beradi: «Biz Turkistonga madaniyat olib keldik deb o'ylaymiz. Bo'ysundirilgan osiyoliklarga tinchlik va osoyishtalik berdik deb o'zimizni ovutamiz. Ammo bularda bir oliy tuyg'u borki, bu millat va uning milliy iftixoridir...Musulmonlar ahvolini tushunishimiz kerak. Siyosiy o'lim (milliy davlatni yo'qotib, siyosiy xalq-huquqdan ayrilish-muqarrar) og'ir, milliy o'lim esa undan ham og'irroqdir. Bizning hukmronligimizda ular (turkistonliklar) xuddi shunday ahvolga tushdilar. Shunday milliy manfaatlar borki, ular xalq och yoki to'qligidan qat'i nazar, bir kunmas bir kun o'zini namoyon etajak».

XX asr boshiga kelib millatni milliy o'limdan saqlab qolish va istiqloлга olib chiqish uchun ma'rifat, ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'rifiy tarbiya asosiy omil, eng muhim ma'naviy qurol darajasiga ko'tarildi. Buni esa jadidlar Vatan ozodligi yo'lidagi kurash harakatining asosi deb bildilar. Ular musulmon mutaassibligiga qarama - qarshi ravishda diniy va dunyoviy ma'rifatparvarlik g'oyalarini olg'a surdilar. Shariat qoidalari, "Qur'oni karim"ni yaxshi bilganlari uchun ham din peshvolari orasidagi qoloqlikka, "Taraqqiyot islomga zid" degan aqida va tushunchalarga qarshi kurashdilar. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, jadidchilikning paydo bo'lishiga avvalo islomdagi diniy-dunyoviylikning, taraqqiyotparvarlik va ilm-fan, shariat amallarining o'rni katta bo'ldi.

Jadidlarning dadil yangilik yaratishi, dunyoviylikni targ'ib etishi uchun Payg'ambarimiz Muhammad sallollohu alayhi vasallamning mana bu ikki hadisi - shariflari ma'naviy asos va kuch-quvvat bo'ldi: "Oxiratini deb dunyosini tark qilgan ham, dunyosini deb oxiratini tark qilgan ham sizlarning yaxshingiz emas...", "Dinda o'rtacha yo'l tutinglar, o'rtacha yo'l tutinglar, o'rtacha yo'l tutinglar, chunki ushbu din amallarida kim og'irlashtirib yuborsa uni amal yengib qo'yadi. XIX asr oxiri - XX asr boshlarida Turkistonda vujudga kelgan jadid taraqqiyotparvarlik harakati ko'p asrlik o'zbek xalqi tarixida muhim o'rin egallaydi. Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Ubaydulla

Xo'jaev, Obidjon Mahmudov, Fitrat, Cho'lpon, Saidnosir Mirjalilov va boshqalar mahalliy xalqni milliy istiqlol bayrog'i ostida birlashtirish va hokimiyatni qo'lga olib, milliy o'zbek davlatini barpo etish yo'lidagi ilk qadamni amalga oshirganlar. Taraqqiyparvarlar xuddi shu davrda xalq va mamlakat taqdiriga aloqador muhim masalalar bilan shug'ullanib, xalqning yumuq ko'zlarini ochishga, uni erk, hurriyat va mustaqillik singari buyuk tarixiy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga intildilar. Ular millatni mustamlakachilik kishanlarini parchalab tashlashi uchun kurashga da'vat etdilar. Jadidlar bu yo'lda xalq maorifini taraqqiyotning eng ishonchli quroli sifatida birlamchi darajaga ko'tardilar. Turkistonda oliy ta'lim muassasalarining yo'qligi tufayli jadid taraqqiyparvarlari yoshlarni chet ellarda o'qitish, ayniqsa, Yevropa ilm-fani yutuqlari bilan tanishtirish masalasiga alohida e'tibor qaratganlar. Shu davrda siyosiy, madaniy, iqtisodiy jihatdan inqiroz xolatiga tushib qolgan mustamlaka tufayli rivojlanish past darajada bo'lgan o'lkada Turkiston ziyolilari chor Rossiyasining mustamlakachilik zulmidan qutulish, o'z milliy davlatchiligini tuzish, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotga yo'l ochish, xalqqa ziyo tarqatish choralari ko'rdi. Jadidchilik rus mustamlakachiligiga qarshi milliy demokratik xarakat bo'lib, u o'sha davr Turkistondagi qoloq iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sharoitda yashayotgan xalqlarni ma'rifatlashtirish, jamiyat xayotida ijtimoiy va madaniy isloxotlar o'tkazish, pirovardida milliy mustaqillik g'oyalari hayotga tadbiiq etish maqsadini o'z oldiga qo'ygan edi. XX asrboshlarida yuz bergan rus-yapon urushi, 1-rus inqilobi, Eron inqilobi hamda Turkiyada bo'lgan Yosh turklar inqilobi jadidlar dunyoqarashiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Jadidlar o'z gazeta va jurnallari, yangi usul maktablari, turli kutubxona va qiroatxonalar, havaskor teatr truppalari tevaragida to'planishar edi. Ularning ko'pchiligi shu davrning ko'zga ko'ringan ijodkorlari — shoir-u yozuvchilar edi. Ular o'z asarlari bilan tarixan yangi milliy adabiyot yaratdilar. Adabiyot davr voqealariga hamohang bordi. 1910-yillardayoq ma'rifat va ozodlik g'oyalari uning markaziy mavzuiga aylandi. Adabiyotga „millat“ va „vatan“ tushunchalari kirib keldi. Milliy she'rlarga rag'bat kuchaydi. Jadidchilik harakati jadid adabiyotining asoschilari bo'lgan yirik iste'dod egalari-jadid adibi, shoiri, dramaturgi va san'ati arboblari ham tarbiyaladi. Jadidshunos, taniqli olim, professor Begali Qosimovning ta'kidlashicha, ularning 1905-1917-yillarda adabiy-madaniy harakatchilikda qizg'in faoliyat ko'rsatganlari saksondan ortiq bo'lgan.

So'nggi yillari. Turkistonda XVIII asr oxirida boshlangan jadidchilik harakati uzoq paytdan buyon davom etib kelayotgan madaniy masalalar borasidagi tortishuvlar va muzokalaralarining yangi shaklda namoyon bolishi edi.

Jadidchilik harakati,yangi usulda ta'lim va tarbiyani tevarakdagi Ovrupo sivilizatsiyasiga moslashtirish emas,balki Ovrupo sivilizatsiyasini o'rganib,uni milliy madaniyatga xizmat ettirishning bir ifodasi edi.Jadidlar qisqa faoliyatlari davomida juda katta yutuqlarga erishdilar.Ularning asarlari, matbuotda e'lon qilingan maqolalari yillar o'tsa hamki o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Avloniy A., Tanlangan asarlar, 2-jild, 38-bet.Toshkent, "Ma'naviyat"2006;
2.B.Hayit.Tukistonda jadidchilik va uning tugatilishi (Mazkur maqolaning turkiya turkchasida bitilgan nusxasi "Milliy egitim va kultur", "Milliy ta'lim va madaniyat"jurnalida turkchasida bosilgan.) turkchasidan Miraziz A'zam tarjimasi

3.B. Irzayev Turkiston jadidlarining "Ko'mak" tashkiloti. Toshkent 2016, 3-bet.

4. Sh, Murtazoyev. "Oh the Manuscript of "Avariful-maarif"(Those People Recognizing Enlightenment) of Shakhbuddin Umar Sukhravardi." International Journal on Integrated Education 2.5: 166-169.

5. Kenjayev, Sardor Nurmurod Son. "Amir Temur's Ambassadorial Activity in Diplomatic Relations with China (Min State)(In the Case of Fu An)." Miasto Przyszłości 29 (2022): 112-114.

6. Norboyev, Sardor Qavmiddinovich. "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA SIYOSIY PARTIYALARNING SIYOSIY VA IJTIMOIIY AHAMIYATI." Scientific progress 4.5 (2023): 4-8.

7. ERKINOVICH, TUYEV FAZLIDDIN. "FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN BUKHARA REGION IN 1991-1995 AND THE ISSUE OF PARTICIPATION IN FOREIGN RELATIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.05 (2022): 256-258.

8.Shokirov, Mubin. "Tarixiy jarayonni bilish methodlai asosidaanaliz qilish." ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz) 5.5 (2021).

9. Urazov, Bobir. "A O'razov Bobir Baxtiyorovich: РУМИЙ-СУФИЙЛИК ТАРИҚАТИ ПЕШВОСИ." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti journal 2.2 (2022).

10. Sharipov, Abduxakimjon. "A SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF GENDER POTENTIAL: SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF GENDER POTENTIAL." Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti journal 2.2 (2022).

11. Rajabov, Alisher, and Shoxijahon Urunov. "XVII ASRNING 1-HALF BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI." Development of pedagogical technologies in modern sciences 2.5 (2023): 51-54.
12. Togayeva, Dilnoza. "WORD OF VARIABILITY IN UZBEK LANGUAGE." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 1.9 (2021): 454-458.
13. Kilichev, Rajab Ergashovich. "BUKHARA IS THE ANCIENT CITY OF THE EAST." Theoretical & Applied Science 7 (2020): 26-28.
14. Boboqulov, Oxunjon. "SHAROF RASHIDOVNING AFRO-OSIYO XALQLARI BIRDAMLIGI CONFERENCES DA ISHTIROKI XUSUSIDA." Innovation and development: theory and practice 2.17 (2023): 187-189.
15. Рахматова, Холidahon. "ХОЖА АХРОР ВАЛИЙНИНГ ТИНЧЛИК, ОСОЙИШТАЛИК ВА НАМЎНАТЛИККА ДОИР Г 'OLIVES-BARQAROR TARAQQIYOT OMILI ADJECTIVE." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муамолари/Актуальные проблемы социально-governmental issues/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 3.S/5 (2023).
16. Murtozayev, Shahobiddin. "ABU HAFS UMAR SUHRAVARDIY INSON NAFSINI ANGLASHGA DOIR FALSAFIY QARASHLARINING TAHLILI." Scientific journal of the Fergana State University 1 (2023): 53-53.
17. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH ISSN: 2690-9626 Vol. 4, No. 7, 2023. Immanuel Kant's Maxims of Peace Sharipov Dilshod Bakhshilloevich Lecturer of Bukhara State Pedagogical Institute, Bukhara, Uzbekistan. P.90-93.
18. Sharipov, Dilshod. "TINCHLIKNING UNIVERSAL (DUNYOVIY) TARTIB VO 'YICHA ASSAY." Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муамолари/Актуальные проблемы социально-governmental issues/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. 3.3 (2023): 144-148.
19. Джураев Ш. Г. ИЗ ИСТОРИИ БУХАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА. СОЗДАНИЕ МУЗЕЕВ И ВЫСТАВОК. // КУЛЬТУРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАРОДОВ В МУЗЕЙНЫХ, НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ - ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРАЗИИ. Омск, 21-24 сентября 2021 года - 2021. -с. 67-73.
20. Baxriddinovich, Murtozayev Shahobiddin. "SHIHABIDDIN SUHRAWARDY'S VIEWS ON ETHICS." INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION 2.16 (2023): 11-16.